

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Konusunda Rehberlik Servisinden Beklentileri

Expectations of Preschool Teachers from the Guidance Service Regarding Classroom Management

Kemal Tursun¹ Nurol Demiroğlu² Arif Çiftçi³ Mehmet Kurtoğlu⁴ Zeynep Zerin Çiftçi⁵

¹ Okul müdür Vekili, Atatürk ilkokulu, Hatay, Türkiye Orcid No: 0009-0001-7964-6941

² Okul müdürü, Şinasi ve Figen Bayraktar Ortaokulu, Çanakkale, Türkiye Orcid No: 0000-0001-6823-9614

³ Müdür Yardımcısı, Kırıkhan Fen Lisesi, Hatay, Türkiye Orcid No: 0009-0002-5116-5887

⁴ Müdür Yardımcısı, Atatürk İlkokulu, Hatay, Türkiye Orcid No: 0009-0009-3995-928X

⁵ Müdür Yardımcısı, Atatürk Anaokulu, Hatay, Türkiye Orcid No: 0009-0006-5822-9002

ÖZET

Bu araştırmada, okulöncesi öğretmenlerin görüşlerine göre, sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklentilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeli olarak tasarlanmış ve okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme ölçeği ile veriler toplanmıştır. Araştırma sonucuna göre; okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme genel algısı ortalamanın üstünde olduğu tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek faydalarına inanma alt boyutu çıkarken en düşük ise yeterince faydalanma alt boyutu düzeyi olduğu çıkmıştır. Ayrıca okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme tutumları kadın ve erkek öğretmenlere göre değişmemektedir. Yine okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme algıları hizmet yılına göre değişmemektedir. Son olarak okulöncesi öğretmenlerin yeterince faydalanma alt boyutunda; lisans tamamlama grubundaki okulöncesi öğretmenlerin yeterince faydalanma algıları 4 yıllık fakülte ve lisansüstü gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Okulöncesi öğretmenlerin çalışmaya teşvik etme alt boyutunda; lisans tamamlama grubundaki okulöncesi öğretmenlerin çalışmaya teşvik etme algıları 4 yıllık fakülte ve lisansüstü gruplarından daha yüksek çıkmıştır. okulöncesi öğretmenlerin rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme genel ölçeğinde; lisans tamamlama grubundaki rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme genel algıları 4 yıllık fakülte ve lisansüstü gruplarından daha yüksek çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi, öğretmen, rehberlik servisi.

ABSTRACT

In this research, the analysis of expectations from guidance services regarding classroom management, according to preschool technological views, ends. The research was designed as a screening model and data was collected through the behavior of determining expectation levels from the guidance service regarding preschool therapeutic classroom management. According to the research; It has been determined that the general perception of determining the expectation levels from the service regarding preschool treatment classroom management is above average. Among the sub-dimensions, the sub-dimension of believing in endurance was the highest, while the sub-dimension of utilizing enough was the lowest. In addition, the attitudes of determining the level of expectations from services regarding preschool treatment classroom management do not vary according to the differences between men and women. Again, perceptions of determining the level of expectations from services regarding preschool treatment classroom management do not vary according to service production. Finally, alternatives to benefiting sufficiently from preschool rehabilitation are; Perceptions of adequate utilization of undergraduate degree completion type preschool were higher than the 4-year faculty and graduate groups. Promoting preschool intervention sub-procedures; Perceptions of encouraging undergraduate study in undergraduate completion processes were higher than those in the 4-year and postgraduate groups. Determining the expectation levels from preschool treatment behavior services in general behavior; General perceptions of the determination of expectation levels from behavioral services during the undergraduate completion process appeared to be higher than the 4-year error-free and graduate groups.

Keywords: Preschool, teacher, guidance service.

GİRİŞ

Problem

Çağdaş sınıflarda öğretmenlerin, öğrencilerin 21. yüzyılda başarılı olabilmeleri için gerekli beceri ve yetkinlikleri geliştirebilecekleri verimli öğrenme ortamlarını kolaylaştırmaları gerekmektedir. Çocukların ne kadar etkili öğrendikleri ve ne kadar iyi davrandıkları, öğretmenin sınıfın farklı yönlerini yönetme becerisinden etkilenir. İyi yönetilen bir sınıf, öğretmenlerin öğrencileriyle iyi ilişkiler

Citation: Tursun, K., Demiroğlu, N., Çiftçi, A., Kurtoğlu, M. & Çiftçi, Z.Z. (2024), "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Konusunda Rehberlik Servisinden Beklentileri", International QMX Journal, 3(1), 277-286. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

kurmasının yanı sıra sınıfta daha iyi bir öğretim ve organizasyon sağlamasına olanak tanır. Sınıf yönetimi, bir öğretmen tarafından yürütülen tüm yönetim görevlerini kapsar (Oyinloye, 2010).

Öğretmenin sınıf yönetimi ve öğretimindeki etkinliği, derslere katılım ve ödevler üzerinde çalışma gibi akademik faaliyetlere harcanan zamanı en üst düzeye çıkarma ve faaliyetlerin başlamasını bekleme, faaliyetler arasında geçiş yapma, yapacak bir şey olmadan oturma veya yanlış davranışlarda bulunma gibi akademik olmayan veya daha az akademik faaliyetlere harcanan zamanı en aza indirme becerisinde yatmaktadır. Etkili sınıf yönetimi ve öğretiminin bileşenlerini öğrenmek mümkün olsa bile, gerçek sınıf ortamında etkili bir öğretme ve öğrenme iklimi yaratmak öğretmenler için zorlu bir görevdir çünkü sınıf etkinliklerini etkileyen ve etkili veya etkisiz öğretimle sonuçlanabilecek çeşitli faktörler vardır (Küçükakın & Göloğlu Demir, 2021).

Eğitimciler, öğrenme-öğretme ortamındaki uyarıların zenginleşmesi, toplumsal ve eğitsel değişimler sonucunda bireylerin ihtiyaç, ilgi ve beklentilerinin dönüşmesi nedeniyle istenmeyen öğrenci davranışlarında artışla karşılaşmışlardır. Öğretmenin 21. yüzyıl sınıfındaki yeni rolü, öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımında değişiklikler gerektirmektedir. Sınıf içi etkinlikleri yönetebilmek ve sınıfta bireylerin ihtiyaçlarını eş zamanlı olarak karşılayabilmek için öğretmenin farklı alanlarda bilgi sahibi olması gerekir (Demir, 2009).

Öğretmenin ortamı yaratma, odayı dekore etme, kurallar geliştirme ve bu kuralları öğrencilere iletme, çocuklarla konuşma ve onların tepkilerini dinleme ve rutinleri uygulamaya koyma yetkinliğine sahip olması gerekir. Ayrıca, aynı sınıfta aynı anda farklı öğrencilerin farklı ihtiyaçlarının ortaya çıktığı göz önüne alındığında, bunu yapmak görünüşte zor olsa bile, öğretmen öğrencilere hak ettikleri ilgiyi vermekten sorumludur. Öğretmenin gerekli becerileri yerine getirme yeteneği, öğrencilerin başarı ve davranışlarını belirleyecektir (Khan, Khan, & Majoka, 2011).

İyi bir sınıf yönetimi becerisine sahip bir öğretmenin, sadece yanlış davranışları en aza indirmek için öğrencilerin işbirliğini sağlama ve yanlış davranış durumunda etkili bir şekilde müdahale etme becerilerini değil, aynı zamanda akademik faaliyetlerin az ya da çok sürekli olarak gerçekleşmesini ve sınıftaki yönetim sisteminin öğrencilerin bu faaliyetlere katılımını en üst düzeye çıkaracak şekilde kurulmasını sağlama becerilerini de geliştirmiş olması gerekir. Bu nedenle, herhangi bir sınıf yönetimi prosedürünün, sınıf etkinliklerinin tamamlanması sırasında ve arasında, bu etkinliklerin sürekliliğini ve etkililiğini destekleyecek şekilde yapılması gerekir; bu da etkinliklerin kendisinin ders sırasında etkili bir şekilde planlanması ve uygulanması gerektiği anlamına gelir. Etkili yönetim müdahaleleri, öğrencilerin akademik faaliyetlere katılımını artırırken, faaliyetlerin akışını da bozamaz.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmada, okulöncesi öğretmenlerin görüşlerine göre, sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklentilerin incelenmesi amaçlanmıştır..

- ✓ Okulöncesi öğretmenlerin görüşlerine göre, okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeyleri nedir?
- ✓ Okulöncesi öğretmenlerin görüşlerine göre, okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır?
- ✓ Okulöncesi öğretmenlerin görüşlerine göre, okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeyleri medeni durumlarına göre farklılaşmakta mıdır?
- ✓ Okulöncesi öğretmenlerin görüşlerine göre, okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeyleri mesleki deneyimlerine göre farklılaşmakta mıdır?

Bu araştırma sonunda ortaya çıkacak bulgular okullarda uygulanan rehberlik çalışmalarının tekrar

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Sınıf Yönetiminin Tanımı ve Kapsamı

Sınıflar, öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim hedeflerine ulaşmak için birlikte çalıştıkları eğitim ortamlarıdır. Eğitim sistemlerinde hedefe ulaşma sürecinin etkili yönetimi çok önemlidir. Bu nedenle, sınıfları yönetmek ve etkili bir öğrenme ortamı yaratmak eğitim çıktılarının merkezinde yer alır. Sınıflar,

sınıf yönetimi için zorlukları ortaya çıkaran çeşitli olayları ve karmaşıklıkları içerir (Wolff, Jarodzka, & Boshuizen, 2020).

Sınıflar, yönetim sürecinde çok sayıda farklı beceri ve bakış açısı gerektiren çok boyutlu öğrenme ortamlarıdır. Sınıf yönetimi, eskiden öğrencilerin istenmeyen davranışlarının yönetimi ve sınıf disiplini olarak kavramsallaştırılırdı. Ancak, etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak, istenmeyen davranışları yönetmek ve öğrencileri kontrol altında tutmak için sistematik bir yöntemden daha fazlasını gerektirir (Allen, 2010).

Sınıf yönetimi ya da sınıf yönetimi gibi kavramları ele alan akademisyenlerden bazıları, sınıfın düzenlenmesi, planlanması ve yürütülmesini içeren faaliyetlere atıfta bulunmaktadır. Öz yeterlilikten etkilenen belirli eylemlerin üstlenilmesini gerektirir. Dolayısıyla, sınıf yönetimi, öğrencilerin sosyal ve ahlaki gelişimini artırmayı amaçlayan ve öğrencilerin anlamlı akademik öğrenmeye katılımını sağlayan ortamı oluşturmak için öğretmenler tarafından gerçekleştirilen eylemler olarak kavramsallaştırılabilir (Slater & Main, 2020).

Sınıf Yönetimi Modelleri

Sınıf yönetimi, etkili öğretim ve öğrenimin gerçekleşebileceği olumlu bir sınıf iklimi yaratan öğretmen faaliyetlerini ifade etmektedir. Sınıf yönetiminin iki amacı vardır.

- ✓ Akademik öğrenmenin gerçekleşebilmesi için düzenli bir ortamın geliştirilmesi ve
- ✓ Öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenmelerinin desteklenmesi.

Öğretmenin öğrenci davranışını yönetmesi, öğretmen kontrolünden ya da öğrenme görevinin yönetiminden ayırt edilmelidir. Öğrenme görevlerinin yönetimi, öğrenme etkinliklerinin ve materyallerinin seçimi ve performansın değerlendirilmesi gibi uygulamaları ifade eder. Öğretmen odaklı öğrenmenin aksine, öğrencilerin kendi kendine öğrenme özgürlüğü ve sorumluluğunun derecesi ile ilgilenir.

Sınıf yönetimi ve disiplin terimleri genellikle birbirlerinin yerine kullanılır, ancak farklı anlamları vardır. Disiplin, öğrenci davranışlarına yönelik yapılar ve kurallar ile öğrencilerin kurallara uymasını sağlamakla ilgilidir. Disiplin uygun davranışı şekillendiren, düzelten ve ilham veren bir etken iken, sınıf yönetimi öğretmenin sınıfta öğrenme, sosyal etkileşim ve öğrenci davranışı gibi bir dizi faaliyetle başa çıkma becerisini ve çabasını ifade eden şemsiye bir terimdir. Başka bir deyişle disiplin, daha geniş bir kavram olan sınıf yönetiminin sadece tek bir yönüdür. Sınıf yönetimini üç geniş bileşenden oluşan çok boyutlu bir prosedür olarak tanımlanmakta ve bunların kişi, öğretim ve disiplinden oluşmaktadır. Öğretmenlerin öğrenciler hakkındaki inançları kişi boyutunu oluştururken, öğretim boyutu sınıf rutinlerinin gerçekleştirilmesi, fiziksel düzenleme ve zaman yönetimi gibi öğrenmeyle sonuçlanan etkinlikleri içermektedir. Disiplin boyutu ise öğretmenlerin öğrencilerin davranışlarına yönelik standartlar belirleme ve uygulama eylemlerini içermektedir .

Sınıf Yönetimi Yaklaşımları

Öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin algılarını anlamak önemli bir konudur çünkü öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin farklı inançları vardır ve bu da öğretimin etkililiğini etkilemektedir. Aynı şekilde, öğretmenlerin sınıf yönetimine yönelik tutum ve inançları ile sınıf yönetimi uygulamaları arasında da güçlü bir bağ vardır (Oyinloye, 2010).

Sınıf yönetimine ilişkin öğretmen inançlarını müdahaleci, müdahaleci olmayan ve etkileşimci olmak üzere üç yaklaşım açısından açıklamak için bir çerçeve ortaya konulmuştur. Bu modele göre müdahaleci yaklaşım, insan gelişiminin dış çevreden (insanlar ve olanaklar) etkilendiği varsayımına dayanır ve bu da öğretmenlerin tam kontrolünü haklı çıkarır. Müdahaleciler, öğretmen tarafından oluşturulan ödül ve cezaların uygun davranış biçimlerinin öğrenilmesinin arkasındaki itici güçler olduğu görüşündedir. Bu da sınıf etkinlikleri ve prosedürleri üzerinde yüksek düzeyde bir öğretmen kontrolü olduğunu göstermektedir (Djigic & Stojiljkovic, 2011).

Öte yandan, müdahaleci olmayanlar, bireyin kendine özgü ihtiyaçlarını ifade etmesi ve gerçekleştirilmesi gerektiğine ve öğretmenin minimum kontrole sahip olması gerektiğine inanmaktadır. Bu yaklaşıma göre, öğrenciler gerçek dünyada kendini yansıtmaya gereken içsel bir güdüye sahiptir. Bu nedenle,

öğrencilere sınıf prosedürleri üzerinde önemli bir etkide bulunma özgürlüğü verilmeli ve öğretmenler onların davranışlarını ayarlamada daha az aktif olmalıdır. Etkileşimcilere göre, öğrenciler uygun davranış biçimlerini dış dünyadaki insanlar ve nesnelere etkileşime girerek edinirler. Bu nedenle, öğrenciler ve öğretmenler sınıf yönetiminin temellerini belirlemede eşit söz hakkına sahip olmalıdır (Kavrayıcı, 2021).

Sınıf Yönetimine İlişkin Araştırma Çalışmaları

Sınıf yönetiminin farklı boyutları üzerine yapılan araştırmalar, etkili bir sınıf yönetiminin özellikle etkili öğretim ve daha yüksek öğrenci başarısı ile sonuçlandığını ortaya koymuştur. Sınıf yönetimi üzerine yapılan çalışmalar, öğretmenlerin sınıf yönetiminin farklı boyutlarına ilişkin algılarını cinsiyet, deneyim ve öğrencilerin başarı düzeyi gibi bazı değişkenler açısından incelemektedir. Ayrıca, öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin inançlarının, deneyim yoluyla daha fazla içgörü ve bilgi kazandıkça değiştiğini ortaya koymuştur (Freiberg, Huzinec, & Templeton, 2009).

Deneyimli öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımları açısından daha az otoriter oldukları bulunmuştur. Deneyim ve cinsiyete göre anlamlı farklılıklar ortaya konulan araştırmalarda bulunmaktadır. Deneyimli öğretmenler daha az deneyimli öğretmenlere göre daha kontrolcü puanlar alırken, kadınlar erkeklere göre daha müdahaleci puanlar almışlardır. Öte yandan, Khan, Khan ve Majoka (2011) ortaokul öğretmenleri tarafından benimsenen sınıf yönetimi stratejilerindeki cinsiyet farklılıklarını araştırmıştır. Bu çalışma, erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere kıyasla daha otoriter olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, kadın öğretmenler erkek öğretmenlere kıyasla sınıflarını yönetmede daha ciddi sorunlar yaşamaktadır.

Sınıf yönetiminin boyutlarını akademik başarı, kapsayıcı pedagojik stratejiler ve etkili öğrenme ortamı gibi farklı değişkenlerle ilişkili olarak inceleyen birçok çalışma da bulunmaktadır. Öğretmenlerin kaynaştırmaya yönelik sınıf stratejilerini incelediği çalışmalarda, öğretmenlerin kaynaştırma pedagojik stratejilerinin bir parçası olarak sınıf yönetimi uygulamaları analiz edilmiştir. Araştırmalarda, öğretmenlerin öğrencilere aidiyet duygusu ve öz disiplin aşılama için sınıf yönetimi sorumluluğunu öğrencilerle paylaştıklarını ortaya koymuştur (Kurawa, 2010).

Öğretmen etkililiğini artıran sınıf yönetimi, öğretmen yetiştirme programlarının önemli bir parçasıdır. Öğretmen adaylarının sınıf yönetimine ilişkin algıları ve uygulamaları çoğunlukla sınıf yönetimi dersleri aracılığıyla şekillenmektedir. İncelenen çalışmalar, sınıf yönetimi derslerinde uygulanan öğretim yöntemleri ve öğretim stratejilerinin etkisine ilişkin farklı bulgular ortaya koymuştur. Akar ve Yıldırım (2009) araştırmalarında, sınıf yönetimi dersinde yapılandırmacı öğrenme ortamında öğretmen adaylarının algılarındaki kavramsal değişimi incelemişlerdir. Çalışma, yapılandırmacı öğrenme süreci sayesinde öğretmen adaylarının sınıf yönetimi anlayışlarında kontrol odaklı imajlardan öğrenme odaklı imajlara doğru bir kayma olduğunu göstermiştir.

Literatürdeki sınıf yönetimi tanımları, sınıf yönetimi ile öğrencilerin öğrenmeleri ve akademik başarıları arasındaki ilişkiyi vurgulamaktadır. Önceki çalışmalar da sınıf yönetiminin öğrencilerin öğrenmesini nasıl etkilediğini ortaya koymuştur.

Okullardaki Rehberlik Hizmetleri

Bir dizi faaliyet, bir yaklaşım olarak rehberlik, bireyle ilişkili olarak birçok kişi için farklı anlamlara ve görünümlere sahiptir. Ebeveyn için rehberlik, genel etki ve örnek, çocukların olumlu bir şekilde yetiştirilmesinde rehberlik anlamına gelebilir. Öğretmen için "iyi öğretim" anlamına gelebilir. Etkili öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına yardımcı ve destek olmak, öğretim sırasında ortaya çıkan sorunları ele alıp çözmek ve uygun bir öğretim ortamının yaratılmasına katkıda bulunmak olarak algılanabilir (Poyraz, 2007).

Rehberlik uzmanı veya danışmanı için, bir dizi işlevi olan özel ve profesyonel bir meslektir. Genel olarak rehberlik, psikolojik danışma ile birlikte, okul başarısı ve akademik gelişim, kişisel ve sosyal ilişkiler, eğitsel ve mesleki yönlendirme alanlarında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarını çözmek için bireysel ya da grup olarak onlara sağlanan yardım olarak görülmektedir. Bu rehberlik algısının, bireylerin kendilerini tanımlarını ve kendilerini kendi yararlarına ve dolayısıyla toplum yararına kullanmayı öğrenmelerini sağlayacağı savunulmaktadır (Özoğlu, 2002).

Rehberlik, bireylerin akılcı seçimler yapabilmeleri ve çevrelerine uyum sağlayabilmeleri için eğitim uygulamalarında sağlanan yardım olarak düşünüldüğünde, rehberlik bir anlayış (yaklaşım), bir ilgi ve bir hizmetler grubudur. Bu anlamda rehberlik incelendiğinde, birey ve onun gelişimindeki ihtiyaçları ve özgürlüğü rehberlik anlayışının ve hizmetlerinin merkezindedir. Demokratik ilke, her bireyin başkalarının haklarına müdahale etmeden yaşamda kendi yolunu seçme hakkı ve görevi olduğu inancına dayanır. Bu seçim yapma hakkı doğuştan gelir. Rehberlik bireyler için seçim yapmaz. Rehberlik, bireylerin başkalarının yardımını olmadan bağımsız olarak karar ve seçim yapabilmeleri için yeterliliklerini, yeteneklerini ve becerilerini anlamalarına, teşvik etmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırma tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Belirlenen konudaki bireylerin ifadelerinin veya ilgisi, becerisi, yeteneği, tutumu vb özelliklerinin belirlenmiş olduğu, çoğunlukla farklı çalışmalara göre çok fazla veriler üstünde gerçekleştirilen araştırmalar bütünüdür (Şimşek & Yıldırım, 2011).

Evren ve Örneklem

Araştırma için okul öncesi kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenler araştırmanın evrenini/örneklemi oluşturmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Çalışma verilerini toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan ve katılımcıların demografik özelliklerini elde etmeyi amaçlayan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ayrıca araştırmada kullanılan Okulöncesi Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Konusunda Rehberlik Servisinden Beklenti Düzeylerini Belirleme Ölçeği Söker (2007) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 4 boyuttan (26 madde) oluşmaktadır. Ölçekler, Likert tipi beşli derecelendirme şeklinde hazırlanmıştır. Bu derecelendirme seçenekleri; (1) Hiç Katılıyorum (5) Tamamen Katılıyorum aralığındadır..

Verilerin Toplanması

Veri toplama sürecinde, çalışma grubundaki katılımcıların gönüllü katılımı esas alınmış ve çalışma sadece gönüllü katılımcılar ile yürütülmüştür.

Verilerin Analizi

Kodlama ve analizde “IBM SPSS Ver.22” paket programından yararlanılmıştır. İstatistiksel analizlerde ankete katılan bireylere ilişkin demografik tanımlamalar Frekans (n) ve Yüzde (%) olarak verilmiştir. Ölçeklerde yer alan sorular ve alt boyutlara ilişkin Ortalama (Ort) ve Standart Sapma (SS) değerleri tablolarda verilmiştir. Normallik testi sonuçlarına göre okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme ölçeğinin normal dağılıma uygun olduğu saptanmış olup parametrik testlere başvurulmuştur. İki gruptan oluşan cinsiyet değişkeni gibi faktör puanlarının değişiklik göstermediğini belirlemek için T-testi testinden faydalanılmıştır. İki gruptan oluşan değişkenlerdeki farklılığın olup olmadığını tespit etmek için ANOVA testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak $p < 0.05$ değeri kabul edilmiştir.

Tablo 1 : Okulöncesi Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Konusunda Rehberlik Servisinden Beklenti Düzeylerini Belirleme Ölçeğinin Normallik Varsayımı Testi

	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Yeterince faydalanma alt boyutu	-1,356	,235	1,615	,465
İlişki kurma sıklığı alt boyutu	-1,285	,235	1,869	,465
Çalışmaya teşvik etme alt boyutu	-1,272	,235	1,951	,465
Faydalarına inanma alt boyutu	-1,488	,235	1,313	,465
Rehberlik Servisinden Beklenti Düzeylerini Belirleme Ölçeği	-1,232	,235	1,812	,465

Okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme ölçeğinin çarpıklık ve basıklık değeri +1.0 ile -1.0 arasında olduğu görülmektedir. Araştırma ölçeği analizinde, Hair ve arkadaşlarına (2013) göre çarpıklık ve basıklık değeri +1.0 ile -1.0 arasında olduğunu zaman parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2013).

BULGULAR ve YORUM**Demografik Özelliklere Ait Bulgular**

Araştırmanın demografik değişkenlerine ait bulgular aşağıda birlikte verilmiştir.

Tablo 2: Demografik Değişkenlere Göre Dağılım

Değişken	Grup	Sayı (n)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kadın	91	85,8
	Erkek	15	14,2
Mesleki Deneyim	5 yıl ve daha az	28	26,4
	6-10 yıl	12	11,3
	11-15 yıl	25	23,6
	16-20 yıl	24	22,6
	20 yıldan fazla	17	16,0
Mezuniyet	Öğretmen Okulu	5	4,7
	Eğitim Enstitüsü	4	3,8
	Lisans Tamamlama	14	13,2
	4 Yıllık Fakülte	68	64,2
	Lisans Üstü	15	14,2
Toplam		106	100,0

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan katılımcıların % 85,8'inin kadın olduğu; % 26,4'ümümü 5 yıl ve daha az mesleki deneyime sahip olduğu ve % 64,20'sinin lisans mezunu oldukları tespit edilmiştir.

Araştırmanın ilk problemi olan okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme düzeyleri sorusunun cevabı için betimsel istatistik sonucu aşağıdaki Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3: Ölçeklerin Betimsel İstatistikleri

Değişkenler	N	Min	Maks.	Ortalama	S.S.
Yeterince faydalanma alt boyutu	106	1,0	5,0	3,884	,9773
İlişki kurma sıklığı alt boyutu	106	1,00	5,00	3,9434	,89024
Çalışmaya teşvik etme alt boyutu	106	1,00	5,00	3,9623	,87499
Faydalarına inanma alt boyutu	106	1,00	5,00	4,0425	,84423
Rehberlik Servisinden Beklenti Düzeylerini Belirleme Ölçeği	106	1,00	5,00	3,9575	,84255

*p <.05

Yukarıdaki tabloya göre katılımcıların okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme genel tutumlarına ilişkin veriler bulunmaktadır. Okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme genel ortalaması 3,95±0,84 olduğu tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek Faydalarına inanma alt boyutu (4,04±0,84) çıkarken en düşük ise Yeterince faydalanma alt boyutu (3,88±0,97) düzeyi olduğu çıkmıştır. Sonuç olarak araştırmaya katılan okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme algıları ortalamanın üstünde çıktığı tespit edilmiştir.

Araştırmanın Fark Testleri**Cinsiyet Değişkeni**

Katılımcıların okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme tutumlarının cinsiyet değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden t- testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 4: Ölçeklerin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Cinsiyet	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Yeterince faydalanma alt boyutu	Kadın	91	3,892	,9887	,196	104	,845
	Erkek	15	3,838	,9366			
İlişki kurma sıklığı alt boyutu	Kadın	91	3,9634	,86987	,567	104	,572
	Erkek	15	3,8222	1,03023			

Çalışmaya teşvik etme alt boyutu	Kadın	91	3,9681	,87761	,169	104	,866
	Erkek	15	3,9267	,88839			
Faydalarına inanma alt boyutu	Kadın	91	4,0769	,80058	1,036	104	,303
	Erkek	15	3,8333	1,08196			
Rehberlik Servisi Beklenti Düzeyi Belirleme Genel Ölçeği	Kadın	91	3,9721	,84365	,436	104	,663
	Erkek	15	3,8692	,85963			

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme tutumları ölçeğinin cinsiyete göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda istatistikî yönden anlamlı farklılık bulunmamıştır. Diğer bir ifade ile okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme tutumları kadın ve erkek öğretmenlere göre değişmemektedir.

Hizmet Yılı Değişkeni

Katılımcıların okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme tutumlarının hizmet yılı değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden ANOVA testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 5: Ölçeklerin Hizmet Yılı Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f, x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Yeterince faydalanma alt boyutu	5 yıl ve daha az	28	3,980	,7802	Gruplar arası Grup içi Toplam	6,935 93,355 100,290	4 101 105	1,734 ,924	1,876	,120
	6-10 yıl	12	4,381	,4692						
	11-15 yıl	25	4,006	,9507						
	16-20 yıl	24	3,619	1,0264						
	20 yıldan fazla	17	3,571	1,3363						
	Total	106	3,884	,9773						
İlişki kurma sıklığı alt boyutu	5 yıl ve daha az	28	4,1190	,74378	Gruplar arası Grup içi Toplam	5,023 78,193 83,216	4 101 105	1,256 ,774	1,622	,174
	6-10 yıl	12	4,1944	,38817						
	11-15 yıl	25	4,0667	,87665						
	16-20 yıl	24	3,7083	,93928						
	20 yıldan fazla	17	3,6275	1,19538						
	Total	106	3,9434	,89024						
Çalışmaya teşvik etme alt boyutu	5 yıl ve daha az	28	4,1929	,73279	Gruplar arası Grup içi Toplam	5,299 75,090 80,389	4 101 105	1,325 ,743	1,782	,138
	6-10 yıl	12	4,3250	,55942						
	11-15 yıl	25	3,8840	1,02334						
	16-20 yıl	24	3,8000	,70956						
	20 yıldan fazla	17	3,6706	1,13014						
	Total	106	3,9623	,87499						
Faydalarına inanma alt boyutu	5 yıl ve daha az	28	4,1488	,92222	Gruplar arası Grup içi Toplam	3,456 71,380 74,837	4 101 105	,864 ,707	1,223	,306
	6-10 yıl	12	4,4028	,59653						
	11-15 yıl	25	4,0267	,89453						
	16-20 yıl	24	3,9583	,56733						
	20 yıldan fazla	17	3,7549	1,05757						
	Total	106	4,0425	,84423						
Rehberlik Servisinden Beklenti Düzeylerini Belirleme Ölçeği	5 yıl ve daha az	28	4,1168	,70668	Gruplar arası Grup içi Toplam	4,798 69,740 74,538	4 101 105	1,200 ,690	1,737	,148
	6-10 yıl	12	4,3429	,48469						
	11-15 yıl	25	3,9708	,92829						
	16-20 yıl	24	3,7772	,72196						
	20 yıldan fazla	17	3,6584	1,14572						
	Total	106	3,9575	,84255						

*p <.05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme tutumlarına ait genel puanlar incelendiğinde; hizmet yılı değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. Bu durumda katılımcıların okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme algıları hizmet yılına göre değişmemektedir.

Öğrenim Durumu Değişkeni

Katılımcıların okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme tutumlarının öğrenim durumu değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden ANOVA testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 6: Ölçeklerin Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Karşılaştırılması

		<i>f, x ss</i> Değerleri					ANOVA Sonuçları				
Puan	Grup	N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	<i>p</i>	
Yeterince faydalanma alt boyutu	Öğretmen Okulu	5	4,371	,3860	Gruplar arası	9,799	4	2,450	2,734	,033*	
	Eğitim Enstitüsü	4	4,214	,6005	Grup içi	90,492	101	,896		3>4,5	
	Lisans Tamamlama	14	4,480	,5154	Toplam	100,290	105				
	4 Yıllık Fakülte	68	3,800	,9620							
	Lisans Üstü	15	3,457	1,2916							
	Total	106	3,884	,9773							
İlişki kurma sıklığı alt boyutu	Öğretmen Okulu	5	4,2000	,29814	Gruplar arası	4,896	4	1,224	1,578	,186	
	Eğitim Enstitüsü	4	3,6667	,27217	Grup içi	78,320	101	,775			
	Lisans Tamamlama	14	4,3810	,72627	Toplam	83,216	105				
	4 Yıllık Fakülte	68	3,9216	,83481							
	Lisans Üstü	15	3,6222	1,31455							
	Total	106	3,9434	,89024							
Çalışmaya teşvik etme alt boyutu	Öğretmen Okulu	5	4,3600	,21909	Gruplar arası	7,419	4	1,855	2,567	,043	
	Eğitim Enstitüsü	4	4,1750	,38622	Grup içi	72,970	101	,722		3>4,5	
	Lisans Tamamlama	14	4,4857	,66316	Toplam	80,389	105				
	4 Yıllık Fakülte	68	3,9000	,82661							
	Lisans Üstü	15	3,5667	1,21988							
	Total	106	3,9623	,87499							
Faydalarına inanma alt boyutu	Öğretmen Okulu	5	4,4000	,34561	Gruplar arası	5,391	4	1,348	1,960	,106	
	Eğitim Enstitüsü	4	4,1667	,62361	Grup içi	69,446	101	,688			
	Lisans Tamamlama	14	4,5357	,50289	Toplam	74,837	105				
	4 Yıllık Fakülte	68	3,9583	,85488							
	Lisans Üstü	15	3,8111	1,05384							
	Total	106	4,0425	,84423							
Rehberlik Servisinden Beklenti Düzeylerini Belirleme Ölçeği	Öğretmen Okulu	5	4,3538	,27655	Gruplar arası	7,006	4	1,752	2,620	,039	
	Eğitim Enstitüsü	4	4,1250	,44895	Grup içi	67,532	101	,669		3>4,5	
	Lisans Tamamlama	14	4,4835	,57261	Toplam	74,538	105				
	4 Yıllık Fakülte	68	3,8891	,80350							
	Lisans Üstü	15	3,6000	1,16812							
	Total	106	3,9575	,84255							

**p* < .05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme tutumlarına ait genel puanlar incelendiğinde; öğrenim durumu değişkenine göre yeterince faydalanma alt boyutu, çalışmaya teşvik etme alt boyutu ve rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme genel ölçeğinde farklılık çıkmamıştır. Bu durumda farklılığın hangi gruplarda olduğunun tespiti için posthoc analizlerinden LSD testi yapılır. LSD testine göre:

Katılımcıların yeterince faydalanma alt boyutunda; Lisans Tamamlama grubundaki okulöncesi öğretmenlerin yeterince faydalanma algıları 4 Yıllık Fakülte ve lisansüstü gruplarından daha yüksek çıkmıştır.

Katılımcıların çalışmaya teşvik etme alt boyutunda; Lisans Tamamlama grubundaki okulöncesi öğretmenlerin çalışmaya teşvik etme algıları 4 Yıllık Fakülte ve lisansüstü gruplarından daha yüksek çıkmıştır.

Katılımcıların rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme genel ölçeğinde; Lisans Tamamlama grubundaki rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme genel algıları 4 Yıllık Fakülte ve lisansüstü gruplarından daha yüksek çıkmıştır.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Sonuç

Bu araştırmada, okulöncesi öğretmenlerin görüşlerine göre, sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklentilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme genel ortalaması $3,95\pm 0,84$ olduğu tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek Faydalarına inanma alt boyutu ($4,04\pm 0,84$) çıkarken en düşük ise Yeterince faydalanma alt boyutu ($3,88\pm 0,97$) düzeyi olduğu çıkmıştır. Sonuç olarak araştırmaya katılan okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme algıları ortalamanın üstünde çıktığı tespit edilmiştir.

Ayrıca okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme tutumları kadın ve erkek öğretmenlere göre değişmemektedir. Yine okulöncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme algıları hizmet yılına göre değişmemektedir.

Son olarak okulöncesi öğretmenlerin yeterince faydalanma alt boyutunda; Lisans Tamamlama grubundaki okulöncesi öğretmenlerin yeterince faydalanma algıları 4 Yıllık Fakülte ve lisansüstü gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Okulöncesi öğretmenlerin çalışmaya teşvik etme alt boyutunda; Lisans Tamamlama grubundaki okulöncesi öğretmenlerin çalışmaya teşvik etme algıları 4 Yıllık Fakülte ve lisansüstü gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Okulöncesi öğretmenlerin rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme genel ölçeğinde; Lisans Tamamlama grubundaki rehberlik servisinden beklenti düzeylerini belirleme genel algıları 4 Yıllık Fakülte ve lisansüstü gruplarından daha yüksek çıkmıştır.

Öneriler

- ✓ Rehberlik hizmetleri öğretmenlere her yönüyle tanıtılmalıdır.
- ✓ Öğretmenlerin rehberlik hizmetlerinin yararına inanmaları için çalışmalar yapılmalı ve daha fazla ilişki kurmaları için uygulamalar sağlanmalıdır.
- ✓ Özellikle rehberlik servislerinin görev ve işleyişinin öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından bilinmesi ve işbirliğinin daha iyi kurulması sağlanmalıdır.
- ✓ Rehberlik servislerine diğer öğretmenlerle işbirliğine katkı sağlayacak olanaklar sağlanmalıdır.
- ✓ Rehberlik servislerinin hizmet içi eğitimleri sürekli hale getirilmeli ve diğer öğretmenleri güncel gelişmelerden haberdar edebilecek konuma getirilmelidir.
- ✓ Rehberlik servisi öğretmenlerinin öğrenci, öğretmen, veli, idare, çevre ve ilgili taraflarla işbirliği yapabilmeleri için çalışma esasları ve zamanına ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır.

KAYNAKÇA

- Akar, H., & Yıldırım, A. (2009). Change in teacher candidates' metaphorical images about classroom management in a social constructivist learning environment. *Teaching in Higher Education*, 401-415.
- Allen, K. P. (2010). Classroom management, bullying, and teacher practices. . *Professional Educator*, 34-40.
- Demir, S. (2009). Teacher perceptions of classroom management and problematic behaviors in primary schools. . *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 584-589.
- Djigic, G., & Stojiljkovic, S. (2011). Classroom management style, classroom climate and school achievement. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 819-828.
- Freiberg, H. J., Huzinec, C. A., & Templeton, S. M. (2009). Classroom management-a pathway to student achievement: A study of fourteen inner city elementary schools. *The Elementary School Journal*, 63-80.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). *Multivariate Data Analysis*. Boston: Pearson Education Limited.

- Karasar, N. (2020). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Kavrayıcı, C. (2021). The Relationship Between Classroom Management And Sense Of Classroom Community In Graduate Virtual Classrooms. *Turkish Online Journal Of Distance Education-Tojde* , 112-126.
- Khan, K., Khan, M. S., & Majoka, M. I. (2011). Gender differences in classroom management strategies at secondary level. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 580-589.
- Kurawa, G. (2010). Teaching diversity in a primary school: examining teachers' classroom strategies for inclusion. *Procedia - Social and Behavioral Science*, 1585-1591.
- Küçükakın, P. M., & Göloğlu Demir, C. (2021). The Relationship Between Classroom Management And Students' Learning: A Systematic Review. *Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 843-861.
- Oyinloye, G. (2010). Primary school teachers' perceptions of classroom management and its influence on pupils' activities. *European Journal of Educational Studies*, 305-312.
- Özoğlu, S. (2002). *Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma*. İzmir: Ege Üniversitesi Matbas.
- Poyraz, C. (2007). *Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Rehberlik Hizmetleri Üzerine Bir Araştırma*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .
- Slater, E. V., & Main, S. (2020). A measure of classroom management: validation of a pre-service teacher self-efficacy scale. *Journal of Education for Teaching*, 1-15.
- Şimşek, A., & Yıldırım, A. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Wolff, C. E., Jarodzka, H., & Boshuizen, H. P. (2020). Classroom Management Scripts: a Theoretical Model Contrasting Expert and Novice Teachers' Knowledge and Awareness of Classroom Events. *Educational Psychology Review*, 1-18.